

महात्मा गांधी यांचे आर्थिक विचार

जामकर अल्का रानबा

संशोधक विद्यार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, शिवाजी महाविद्यालय, उदगीर जि. लातूर ४१३५१७ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: jamkaralka11@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यामुळे सर्वश्रुत आहेत. त्यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात हिरीरीने भाग घेऊन अनेक चळवळी निर्माण केल्या. त्यांच्या विचारांना शब्दांत बांधणे कठीण कार्य आहे. महात्मा गांधींच्या विचारांची खोली, सुलभता समजण्यासाठी शब्द अपुरे पडतात. भारत हा खेड्यांचा देश आहे. त्यामुळे खेड्यांची प्रगती झाल्याशिवाय भारताची प्रगती होणार नाही म्हणून त्यांनी 'खेड्याकडे चला' असा संदेश भारतीयांना दिला.

गांधीजींच्या जीवनाची सुरुवात अफ्रिकेतून झाली. तेथे ते वकिली करण्यासाठी गेले. तेथेच त्यांच्या जीवनाला वेगळे वळण लागले. जेव्हा ते इंग्लंड, अफ्रिकेनंतर भारतात आले. तेव्हा त्यांची भेट गोपाळकृष्ण गोखले यांच्याशी झाली. त्यांच्यापासूनच त्यांनी राजकीय प्रेरणा घेतली. गोपाळकृष्ण गोखलेना त्यांनी आपले राजकीय गुरु मानले. इ.स.1920-47 पर्यंत स्वातंत्र्य आंदोलनाचे त्यांनी नेतृत्व केले. 1920-असहकार, 1930-मीठाचा सत्याग्रह, 1940-सविनय कायदेभंग, 1942-भारत छोडो आंदोलन अशी अनेक आंदोलने केली. यांचा हेतू स्वातंत्र्य आंदोलनात लोकांना एकत्रित करणे हा होता. 1) सत्य 2) अहिंसा 3) श्रमप्रतिष्ठा 4) साधेपणा ही त्यांच्या विचारांची चार सूत्रे होती.

उद्दिष्ट्य

प्रस्तुत शोधनिबंधाचे प्रमुख उद्दिष्ट्य महात्मा गांधी यांच्या आर्थिक विचारांचा अभ्यास करणे हे आहे.

गृहितके

1. म.गांधीजींच्या आर्थिक विचारात खेडे केंद्रस्थानी असलेले दिसून येतात.
2. म.गांधी यांचे आर्थिक विचार आजही उपयुक्त आहेत.

संशोधन पद्धती

प्रस्तुत शोधनिबंध दुय्यम स्रोतांवर आधारित असून यासाठी विविध संदर्भ ग्रंथ, साप्ताहिके, मासिके आणि इंटरनेटच्या विविध संकेतस्थळाचा आधार घेण्यात आलेला आहे. तसेच शोधनिबंधासाठी वर्णनात्मक पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे.

भारतातील सामाजिक, आर्थिक समस्यांचा गांधीजींनी अभ्यास केलेला होता. म.गांधींनी साहित्यातूनही आर्थिक विचारांची मांडणी केलेली आहे. भारताच्या विकासात महात्मा गांधी यांचे आर्थिक विचार महत्त्वपूर्ण ठरलेले आहेत. त्यांच्या विचार कार्याची व्यापकता ही मोठी असलेली दिसून येते.

१. यंत्र आणि उद्योगधंदे

महात्मा गांधी हे अल्प प्रमाणात यंत्राचे पुरस्कर्ते होते. मोठमोठ्या यंत्राला आणि रोजगार निर्मिती नाहीशा करणाऱ्या यंत्राला त्यांचा विरोध होता. श्रमशक्ती हे देशाचे सर्वश्रेष्ठ साधन आहे असे त्यांचे मत होते.

२. ग्रामस्वराज्य

भारत हा खेड्यांचा देश आहे. बहुसंख्य लोक खेड्यात राहतात. या देशाची समृद्धता व संपन्नता खेड्यांवर अवलंबून आहे. त्यासाठी त्यांनी खेड्यांची पुर्ननिर्मिती व्हावी असा विचार मांडून ती स्वयंपूर्ण असावीत. असे झाल्यास हिंदूस्थान समृद्ध व संपन्न होईल असे ते म्हणतात. त्यांच्या मते खेड्यांनी स्वतःचे शासन स्वतः करावे. कुणावरही अवलंबून असू नये. खेड्यात शाळा, वैद्यकीय सोयी, स्वच्छ रस्ते, फुलांच्या बागा असाव्यात. विविध उत्पादनांची गावातच निर्मिती व्हावीत.

३. स्वदेशी व स्वावलंबन

स्वदेशी वस्तूंचा वापर, ब्रिटिशविरोधी जनमत तयार करणे, स्वावलंबन व परंपरागत उद्योगांचा विस्तार व्हावा ते बंद पडू नयेत यासाठी प्रयत्न करावेत. स्थानिक पातळीवरील वस्तूंचा वापर वाढल्यास आत्मनिर्भरता, संपन्नता वाढेल. असे झाल्यास हिंदुस्थानचा पैसा हिंदुस्थानातच राहील. त्यांच्या स्वदेशी संकल्पनेमध्ये रोजगार निर्मिती आणि उत्पन्न वाढ यांना महत्त्व आहे. तत्कालीन काळातील ब्रिटिशांकडून होणारी भारतीयांची लूट थांबविणे हा यामागचा दृष्टिकोन होता. त्यामुळे त्यांनी खादीला प्रोत्साहन दिले. यातून स्वावलंबन वाढीस लागण्यास मदत होते. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.

४. खादी व ग्रामोद्योग

तत्कालीन परिस्थितीचा विचार केल्यास हातमागावर वस्तू तयार करणाऱ्यास विणकर म्हटले जात होते. सूत कातणे, खादी निर्मिती यासारखी कामे ते स्वतः करत असत आणि इतरांनाही करायला सांगत. खादीमुळे स्वदेशी वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणात खप झाल्यास उत्पन्न अधिक मिळेल यामुळे माणसात नैतिकतेची निर्मिती होते. ग्रामोद्योगांना त्यांनी अधिक महत्त्व दिले.

गांधीजींचे विचार नैतिकतेवर आधारित आहेत. खादीमुळे साधेपणा येऊन भौतिकतेपासून दूर राहता येते. खादीचा उपयोग अधिक होऊन देशाच्या विकासात भर घालता येते असे गांधीजींचे मत होते.

निष्कर्ष

स्वतंत्र भारताच्या निर्मितीत गांधींचे आर्थिक विचार उपयुक्त ठरलेले दिसून येतात. महात्मा गांधी यांचे आर्थिक विचार भारताला स्वावलंबी बनविणारे होते. आजच्या काळातील शहरे आणि खेडी यांच्यातील विकासाची तफावत, बेरोजगारी पाहिल्यास गांधीजींच्या दूरदृष्टिकोनाचा प्रत्यय येतो. त्यामुळेच ग्रामीण विकास साध्य करण्यासाठी गांधीजींच्या आर्थिक विचार मार्गदर्शक स्वरूपाचे आहेत.

संदर्भ सूची

१. सकाळ ई-पेपर 2018
२. आर्थिक विचारांचा अभ्यास-प्रा.रायखेलकर, डॉ.दामाजी
३. Indian unbound by Gurucharan Das